

KÜRQIRAĞI ŞORLAŞMIŞ TORPAQLARIN ƏSAS FİZİKİ XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

ƏLİYEVƏ TAHİRƏ RAFAYEL QIZI
B/M.

ƏSGƏRƏVA AMALIYA LƏTİF QIZI
B/M.

SADIQOV CEYHUN ŞİRİN OĞLU
Ass.

QULUYEV TƏBRİZ NÜSRƏT OĞLU
Ass.

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Gəncə şəhəri

Xülasə. Azərbaycan Respublikasının Kürqırağı zonasında yerləşən torpaqlar, xüsusilə də şorlaşmaya məruz qalmış sahələr, aqrar fəaliyyətin səmərəliliyinə birbaşa təsir göstərən mühüm ərazilərdir. Bu torpaqlarda baş verən şorlaşma prosesi torpağın fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərini dəyişdirir, onun məhsuldarlığını azaldır və kənd təsərrüfatında istifadəsini çətinləşdirir. Tədqiqat apardığımız obyekt Kiçik Qafqaz dağlarının düzən hissəsində, Kür sahilində yerləşən açıq boz-qəhvəyi torpaqlar tipinin daha arid variantı olub quru çöllərin daha quraq hissələrində, çox vaxt tünd və adi boz qəhvəyi torpaqlardan aşağıda yayılmışdır. Tədqiqat apardığımız ərazinin əsas fiziki xassələrinin öyrənilməsi də vacib problemlərdən biridir. Əsas fiziki xassələrə bərk fazanın kipliyi və ya xüsusi kütlə, həcm kütləsi (sıxlığı) və məsaməlilik daxildir.

Açar sözlər: şorlaşmış, əsas fiziki xassə, xüsusi kütlə, həcmi kütlə, məsaməlilik

STUDY OF THE MAIN PHYSICAL PROPERTIES OF SALINATED SOILS IN KURQIRAQI

ALIYEVA TAHIRE RAFAYEL GIZI
B/M.

ALIYEVA AMALIYA LATIF GIZI
B/M.

SADIGOV JEYHUN SHIRIN OGLU
Assistant.

GULYUEV TABRIZ NUSRET OGLU
Assistant.

Azerbaijan State Agricultural University, Ganja city

Summary: The soils located in the Kurgyraghi zone of the Republic of Azerbaijan, especially those exposed to salinization, are among the critical areas directly affecting the efficiency of agricultural activity. The salinization process that occurs in these soils significantly alters their physical and chemical properties, reducing their fertility and complicating their use in agricultural production. The study object is located in the foothill region of the Lesser Caucasus. Along the Kurgyraghi, gray-brown soils are predominant. However, over time, saline and solonchak (salty) soils have spread to these areas due to irrigation and other influences. This research investigates the main physical properties of these salinized gray-brown soils. The obtained results reveal that

salinization negatively affects the porosity and water permeability of the soil, as well as its overall physical condition.

Keywords: *saline, basic physical property, specific gravity, bulk density, porosity*

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ В КУРКИРАКИ

АЛИЕВА ТАИРЕ РАФАЭЛЬ КЫЗЫ
Б/М.

АЛИЕВА АМАЛИЯ ЛАТИФ КЫЗЫ
Б/М.

САДЫГОВ ДЖЕЙХУН ШИРИН ОГЛЫ
Ассистент.

ГУЛЮЕВ ТАБРИЗ НУСРЕТ ОГЛЫ
Ассистент.

Азербайджанский Государственный Аграрный Университет, город Гянджа

Резюме: *Земли, расположенные в зоне Кюрэраги Азербайджанской Республики, особенно территории, подверженные засолению, являются важными территориями, напрямую влияющими на эффективность сельскохозяйственной деятельности. Процесс засоления, происходящий в этих почвах, изменяет физико-химические свойства почвы, снижает ее плодородие и затрудняет ее использование в сельском хозяйстве. Объектом нашего исследования является более аридный вариант светло-серо-бурых почв, расположенный на равнинах Малого Кавказа, по берегам реки Куры, и распространенный в наиболее сухих частях сухих степей, часто ниже темных и обычных серо-бурых почв. Одной из важных проблем является изучение основных физических свойств исследуемой нами области. К основным физическим свойствам относятся плотность или удельный вес твердой фазы, объемная плотность (плотность) и пористость.*

Ключевые слова: *солевой раствор, основные физические свойства, удельный вес, насыпная плотность, пористость.*

Torpaq ehtiyatları kənd təsərrüfatının inkişafında mühüm rol oynayan təbii sərvətlərdən biridir. Azərbaycan Respublikasının Kürqırağı zonasında yerləşən torpaqlar, xüsusilə də şorlaşmaya məruz qalmış sahələr, aqrar fəaliyyətin səmərəliliyinə birbaşa təsir göstərən mühüm ərazilərdir. Bu torpaqlarda baş verən şorlaşma prosesi torpağın fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərini dəyişdirir, onun məhsuldarlığını azaldır və kənd təsərrüfatında istifadəsini çətinləşdirir. Belə şəraitdə torpaqların əsas fiziki xassələri, strukturu, qranulometrik tərkibi, sıxlığı, su keçiriciliyi və nəm tutumu kimi göstəricilərinin öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu məqalədə Kürqırağı şorlaşmış torpaqların əsas fiziki xassələri araşdırılır və onların meliorativ vəziyyətinin qiymətləndirilməsi məqsədilə təhlillər təqdim olunur. Azərbaycanın Kürqırağı əraziləri isə öz spesifik torpaq və iqlim şəraiti ilə seçilir. Bu bölgələrdə torpaqların əsas fiziki xassələrinin öyrənilməsi, onların meliorativ vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və məhsuldarlığının artırılması baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqalədə Kürqırağı torpaqların əsas fiziki xüsusiyyətləri təhlil edilir və onların kənd təsərrüfatında istifadəsi perspektivləri araşdırılır (2).

Tədqiqat apardığımız obyekt Kiçik Qafqaz dağlarının düzən hissəsində, Kür sahilində yerləşən açıq boz-qəhvəyi torpaqlar tipinin daha arid variantı olub quru çöllərin daha quraq hissələrində, çox vaxt tünd və adi boz qəhvəyi torpaqlardan aşağıda yayılmışdır. Bu torpaqlar dağ ətəyi düzənlikləri nisbətən alçaq hissələrində, Kür-Araz ovalığının ətraf zolağının maili şleyflərində nisbətən böyük

areala malikdirlər. Təsvir edilən torpaqlar başlıca olaraq yovşan-ağot, efemer yovşan, bəzi hallarda yovşanlı-taxıl kimilər-efemer bitkilər altında formalaşır. Bu torpaqlarda humus profilinin qalınlığı çox hallarda orta hesabla 30-35 sm-dən artıq olmur. Humusun miqdarı isə 2.1-2.3%-dən yüksək olmur. Ümumi azotun miqdarı humusa uyğun şəkildə dəyişir və üst qatda onun miqdarı adətən 0.13-0.17% təşkil edir.

Tədqiqat apardığımız ərazinin əsas fiziki xassələrinin öyrənilməsi də vacib problemlərdən biridir.

Torpağa-torpaq fizikası nöqtəyi nəzərdən yanaşdıqda bu çoxfazlı dispersiya sistemi olmaqla yuxarı və aşağı sərhədlərə bölünmüşdür. O, maddələri və enerjini akkumuliyasiya, transformasiya və parçalama kimi unikal xassələrə malikdir. İndi isə onun heterogen çoxfazlı və dispersiyalılıq xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirək.

Əsas fiziki xassələrə bərk fazanın kipliyi və ya xüsusi kütlə, həcm kütləsi (sıxlığı) və məsaməlilik daxildir.

Torpağın xüsusi kütləsi 4°C-də onun bərk fazasının çəkisini həmin həcmdə temperaturu 4°C olan suya nisbətidir. 1sm³ quru torpaq zərrəciklərinin qramlarla çəkisinə torpağın *xüsusi kütləsi* deyilir.

Müxtəlif tipli torpaqların və hətta ayrı-ayrı torpaq qatlarının xüsusi kütləsi eyni deyil, minerallı torpaqların xüsusi kütləsinin göstəriciləri 2,4-2,8 q/sm³ həddlərində təbəddüd edir. Xüsusi kütlənin qiyməti torpağın mineraloji tərkibindən və üzvi qatışıqların miqdarından asılıdır (1).

Üzvi maddələrlə kasıb olan çimli podzollu torpaqlar alümosilikat süxurlar üzərində əmələ gəlmişlər və 2,65-2,70 xüsusi kütləyə malikdirlər. Subtropik torpaqların az humuslu qatları daha yüksək xüsusi kütlə göstəriciləri olmaları ilə xarakterizə olunurlar (2,7-2,8). Üzvi qatışıqlardan zəngin olan torfun xüsusi kütləsi 1,4-1,8 q/sm³ arasında təbəddüd edir.

Bu düstrula hesablanır:

$$d = \frac{A}{(B+A)-C}$$

burada; A – mütləq quru torpağın çəkisi, (q)

B – piknometrin su ilə birlikdə çəkisi (q)

C – piknometrin torpaq və su ilə birlikdə çəkisi (q)

Torpağın kipliyi və ya həcm kütlə – təbii quruluşda götürülmüş vahid həcmdə mütləq quru torpağın çəkisinə deyilir. Həcm kütlənin ölçü vahidi q/sm³ –dir. Xüsusi kütlədən fərqli olaraq həcmi kütləni təyin edərkən vahid həcmdə olan torpağın bütün məsamələrlə birlikdə çəkisi məlum olur, ona görə də eyni torpağın həcm kütləsinin göstəricisi həmişə xüsusi kütlənininkindən aşağı olur.

Həcmi kütlənin qiymətləri geniş həddlər daxilində təbəddüd edir. Mineral torpaqlarda 0,9-dan 1,8-ə qədər, torflu bataqlı torpaqlarda 0,15-dən 0,40 q/sm³ -ə qədər olur.

Həcmi kütlənin qiymətinə torpağın mineraloji və qranulometrik tərkibi, onlardakı üzvi maddənin miqdarı, strukturluğu, habelə yatım vəziyyəti, daha doğrusu, torpaqların bərk fazasının hissəciklərinin qarşılıqlı yerləşməsi təsir göstərir.

Gilli və gilicəli torpaqların həcmi kütləsinin qiymətləndirilməsi

Həcmi kütlə q/sm ³	Qiymət	Həcmi kütlə q/sm ³	Qiymət
<1,0	Torpaq boşdur, yaxud üzvi maddə ilə zəngindir	1,3-1,4	Əkin çox sıxlaşmışdır
1,0-1,1	Mədəni yeni əkilmiş əkinlərin tipik qiymətləri	1,4-1,6	Müxtəlif torpaqların əkin qatının altındakı qatın qiyməti
>1,2	Əkin sıxlaşdırılmışdır	1,6-1,8	Torpaqların çox sıxılmış illyuvial qatı

Həcm kütlə belə hesablanır: təbii vəziyyətdə götürülmüş torpaq qurudulur, çəkilir və qramlarla çəkisi silindrin ml-ilə həcminə bölünür. Düstur belədir:

$$d_v = \frac{P}{V}$$

burada: P – quru torpağın çəkisi (q)

V – silindrin həcmi (sm³)

Məsaməlilik – torpağın bərk fazasının hissəcikləri arasındakı bütün məsamələrin cəminə deyilir. Məsaməlilik torpağın ümumi həcminə görə faizlə ifadə olunur. Mineral torpaqlar üçün məsaməlilik göstəricilərinin intervalı 25-80%, torflu qatlar üçün >80-90%-dir (1).

Torpaq qatlarındakı məsamələr müxtəlif formalı və diametrlili ola bilərlər. Məsamənin qiymətlərindən asılı olaraq onu iki yerə ayırmaq olar: **kapilyar və qeyri kapilyar məsaməlilik**.

Kapilyar məsaməlilik torpağın kapilyararası məsamələrinin həcminə, **qeyri-kapilyar məsaməlilik** isə iri məsamələrin həcminə bərabərdir. Hər iki növ məsaməliliyin cəmi torpağın **ümumi məsaməliliyini** təşkil edir. Hər biri 50%-dək olarsa bitki yaxşı inkişaf edər. Kapilyar məsamlərdə - su, qeyri kapilyar məsamlərdə isə hava olur.

Ümumi məsaməlilik adətən həcmi kütlə və xüsusi kütlənin göstəricilərinə görə hesablanır:

$$F_{\text{ümumi}} = (1 - d_v/d) \cdot 100$$

Burada: d_v – həcmi kütlənin xüsusi (d) kütləyə nisbəti torpağın bərk fazasını təşkil edir, vahid kimi isə ümumi məsamələrlə birlikdə torpağın ümumi həcmi qəbul edilir (3).

Kürqırağı şorlaşmış ərazilərin müxtəlif ölçülü aqreqatları olan torpaqlarının ümumi kapilyar və qeyri-kapilyar məsaməliliyi.

Məsaməlilik	Aqreqatların diametri, mm				
	<0,5	0,5-1	1-2	2-3	3-5
Ümumi	45,5	50,0	53,5	57,8	60,6
Kapilyar	22,9	24,5	23,7	22,9	23,9
Qeyri-kapilyar	2,5	23,5	28,2	33,7	36,7

Torpağın fiziki xassələrinin nizamlanması

Torpaqların əsas fiziki xassələri k/t-da istifadə edilərkən onlara edilən aqrotexniki, kimyəvi və bioloji təsirlər nəticəsində dəyişə bilər. aqrotexniki üsulların köməyi ilə (əkin, kultivasiya, malalama və s.) əkin və əkinaltı qatlarının sıxlığının və ümumi məsaməliliyinin, onların xüsusi müqavimətinin xeyli dəyişməsi ilə nəticələnir. Müxtəlif aqrotexniki üsulların tətbiq olunması nəticəsində torpaqların üst qatlarının əlverişli quruluşu əmələ gəlir. Əkin qatının optimal sıxlığı kənd təsərrüfatı bitkilərinin bioloji xüsusiyyətləri, habelə iqlim şəraitləri ilə müəyyən olunur (4).

Kimyəvi meliorasiya üsullarının köməyi ilə udulmuş əsasların tərkibinin və onunla yanaşı torpaqların fiziki, fiziki-mexaniki xassələrinin dəyişdirilməsinə nail olunur. Torpaqların əsas fiziki xassələrini yaxşılaşdırmaq üçün ən geniş tətbiq olunan kimyəvi üsulların (torpaqlarda əhəngləmə, şoranların gipsləşməsi, süni bitişdirici maddələrin yəni polimerlərin) tətbiqi aiddir. Əhəngləmənin tətbiqi nəticəsində torpaq daha strukturlu olur, su keçiriciliyi artır və sıxlığı azalır. Gipsləşdirmə şoran torpaqların qələvi reaksiyasını aradan qaldırır, fiziki xassələrini və strukturunu yaxşılaşdırır.

Becərərkən müqaviməti, bərkliyi, yapışqanlıqı, udulmuş Na-un Ca-la əvəz olunması nəticəsində digər fiziki-mexaniki xassələri aqronomiki cəhətdən daha əlverişli olur.

Torpaqların əsas fiziki xassələrinin bioloji yaxşılaşdırılması üsulları, mədəni bitkilərin bilavasitə təsiri, siderat səpinlərin təbii və üzvi gübrələrin tətbiq edilməsidir. Torpaqların fiziki xassələrinin müsbət istiqamətə doğru dəyişdirilməsinə bitkilərin düzgün növbələşdirilməsinin, onların seçilməsinin (növbəli əkin) böyük təsiri vardır. Üzvi gübələr torpağın ümumi fiziki xassələrinin, onun aerasiyasının yaxşılaşmasına səbəb olur, becərmə zamanı müqavimətini azaldır.

Torpaqların kimyəvi meliorasiyasını (əhəngləmə, gipsləmə) üzvi gübrələrin tətbiqi ilə birlikdə həyata keçirdikdə torpağın əsas fiziki xassələri yaxşılaşır və mübitliyi xeyli yüksəlir (5).

ƏDƏBİYYAT

1. Hüseynov A.M., Hüseynov N.V., Məmmədova K.Y. “Torpaq fizikası”, dərslik, Bakı, “Qanun nəşriyyatı”, 2022, 268 s.
2. Məmmədov Q.Ş. Azərbaycanın ekoetik problemləri. Bakı, “Elm”, 2004, 377 s.
3. Məmmədov Q.Ş. Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları, Bakı, “Elm”, 2007, 661 s.
4. Mücahit Karaoğlu, Uğur Şimşək, Toprak fiziği uygulamaları, Türkiyə, 2014, 234 s.
5. Шейн Е.В., Гончаров В.М., Агрофизика. Ростов на-Дону «Феникс» 2006, 397 с.